

TIBBIY TEXNIKA VOSITALARINI QIYOSLASH SINOVLARINI
TASHKIL ETISH

Bekzodbek Komilov

tayanch doktorant

bekzodbekkomilov94@gmail.com

Zafar Juraev

Professor,

zbjuraev@gmail.com

Andijon Mashinasizlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580099>

Annotatsiya. Ayni paytda O'zbekistonda sog'liqni saqlashni modernizatsiya qilish jarayoni amalga oshirilmoqda, bu nafaqat texnologik qayta jihozlashdan iborat, balki tibbiy diagnostika laboratoriyalari faoliyatini metrologik ta'minlash masalasini tushunishni tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Metrologik ta'minot, tibbiy jixozlar, tibbiy texnika, sog'liqni saqlash.

Annotation. At the moment, the process of modernization of health care is being implemented in Uzbekistan, which consists not only of technological re-equipment, but also requires a fundamental revision of the understanding of the issue of metrological support of medical diagnostic laboratories.

Key words: Metrological supply, medical equipment, medical equipment, health care.

Bugungi kunda biz nafaqat laboratoriya uskunalarini tekshirishni, balki o'lchov usullarini sertifikatlashni ham talab qilishimiz kerak, bu borada Vazirlar Mahkamasining 15.02.2018 yildagi 112-son qarori bilan o'lchash funksiyalariga ega tibbiy texnikaning metrologik nazoratini (qiyoslash), shuningdek tibbiy texnikani davriy sinovlardan o'tkazish tartibi belgilangan.

O'lchash funksiyasiga ega tibbiy vositalarni metrologik nazorati deganda nimani anglatishini quyidagi atama va ta'riflar orqali tushunishga harakat qilaylik.

- metrologik nazorat - davlat metrologiya xizmati tomonidan o'tkaziladigan o'lchov laboratoriya texnikasi ko'rsatkichlari sozligi ustidan nazorat.
- tibbiy qurilma - shaxs tomonidan bir yoki bir nechta aniq maqsadlar uchun yakka o'zi yoki birgalikda ishlatish uchun mo'ljallangan asbob, apparat, moslama, mashina, instrument, implant, reaktiv yoki kalibrator, dasturiy ta'minot, material yoki boshqa shunga o'xshash yoki tegishli buyum.

- o'lchash funksiyasiga ega texnik qurilma -texnik vositalarning apparat dasturiy ta'minot yoki dasturiy ta'minot qismida amalga oshiriladigan, aniq o'lchov muammosini hal qilish uchun mo'ljalangan funksiya.
- tibbiy asboblarning texnik holatini nazorat qilish - tibbiy qurilmaning parametrlari va xarakteristikalari qiymatlarining normativ-operativ hujjatlar talablariga muvofiqligini tekshirish, eskirgan va shikastlangan qismlarni(detallarni) aniqlash, barcha himoya vositalari ishlashini, operasion hujjatlarning mavjudligi va saqlanishini tekshirish.
- tibbiy vositalar-tibbiy maqsadlar uchun alohida yoki bir-biri bilan birgalikda ishlatiladigan har qanday vositalar, qurilmalar, asboblari, uskunalari, materiallar va boshqa mahsulotlar.
- o'lchash vazifalariga yega bo'lgan texnik tizimlar va qurilmalar -asosiy vazifalari bilan birga o'lchash vazifalarini bajaradigan texnik tizimlar va qurilmalar.

Diagnostika va davolashda foydalaniladigan barcha tibbiyot asboblari va apparatlari normal ishlab turishi zarur. Bu talab har doim bajarilmaydi, aniqroq aytganda, bunday talab maxsus choralar ko'rilmaganda, istalgancha uzoq vaqtgacha bajarilmaydi [1].

Tibbiyot apparaturasidan foydalanilayotganda tibbiyot xodimi ekspluatatsiya qilayotgan buyumning ishdan chiqish ehtimolligi to'g'risida, ya'ni asbob (apparat) yoki uning qismlarini buzilishi, ruxsat yetilgan parametrlarning oshib va kamayib ketishi ehtimolligi to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Texnik talablarga javob bermaydigan qurilma ish qobiliyatini yo'qotadi, shuning uchun uni sozlab ishlash qobiliyatiga qaytarish mumkin. Ko'p hollarda faqat lampani yoki rezistorni almashtirib, buyumni yana normal ishlashi ta'minlanadi, ammo bunday ham bo'lishi mumkin; apparatura shunchalik eskirgan ishdan chiqqan bo'lishi mumkinki, uni sozlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Shu sababdan tibbiyot xodimi apparaturani sozlashga yaroqli va uning qismlarining chidamli ekanligi to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi kerak.

Vazirlar Mahkamasining 15.02.2018 yildagi 112-son qarori bilan barcha tibbiyot tashkilotlari uchun yagona qoidalar o'rnatiladi. Xususiyy tibbiyot tashkilotlari, shuningdek Sog'liqni saqlash vazirligi, tuzilmasida tibbiyot tashkilotlari bo'lgan vazirliklar va idoralar tibbiy texnikaning qiyoslash va davriy sinovlardan o'tkazilishini ta'minlashlari shart. Bundan tashqari, tibbiy texnikaning metrologik ta'minoti va unga texnik xizmat ko'rsatish uchun mas'ul xodimlar malakasini oshirish majburiyati ular zimmasiga yuklanadi.

Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish negizida, xorijiy mutaxassislar va ekspertlarni jalb qilgan holda bunday mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash kurslari tashkil etiladi. Hamda quyidagilar tasdiqlandi:

- qiyoslash va davriy sinovlardan o'tkazilishi lozim bo'lgan tibbiy texnika ro'yxati;
- tibbiy laboratoriyalarning sifatiga va kompetentligiga qo'yiladigan talablarni belgilaydigan standartlar.

Tibbiy texnika qiyoslashdan o'tkazish

Tibbiyot tashkilotlarida foydalaniladigan, o'quv (namoyish qilish) maqsadlari uchun qo'llaniladiganidan tashqari, o'lchash funksiyalariga ega bo'lgan barcha tibbiy texnika (bundan keyin-O'FTT) metrologik nazoratdan o'tkazilishi lozim.

O'FTT ishlab chiqarishdan foydalanishga chiqarilishda, ta'mirlashdan so'ng, shuningdek foydalanish jarayonida qiyoslashdan o'tkaziladi.

Quyidagilarda tashkil etiladigan stasionar va ko'chma laboratoriyalar nazoratdan o'tkazadilar:

- O'zbekiston milliy metrologiya instituti;
- "O'zstandart" agentligining hududiy sinov va sertifikatlashtirish markazlari.

O'FTTni transportda tashishim koni mavjud bo'lmaganda qiyoslash bevositi ta ular joylashgan joylarda, qiyoslovchilarni xizmat safariga yuborish yo'li bilan o'tkazilishi mumkin.

Qiyoslash ariza beruvchining yozma arizasiga ko'ra o'tkaziladi, unda quyidagilar ko'rsatiladi:

- ariza beruvchining nomi va rekvizitlari;
- O'FTT nomi, turi (belgisi), metrologik tavsiflari, miqdori va ishlab chiqaruvchi mamlakat;
- arizaga ilova qilinadigan me'yoriy, texnik va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati;
- O'FTTni qiyoslash bilan bog'liq xarajatlarni to'lash kafolatlangan majburiyat.

Shuningdek tibbiy texnikaning o'zi, undan foydalanish hujjatlari hamda qiyoslash usuli va vositalarini reglamentlovchi me'yoriy hujjat taqdim etiladi.

O'FTTning qiyoslashda bo'lish vaqti–15 ish kunidan ortiq emas. Vaqt normasi qiyoslash usuliga asosan ko'rsatilgan muddatdan oshadigan O'FTT uchun istisno qilinadi. Biroq u ham 30 ish kunidan oshmasligi kerak.

Qiyoslash natijalariga ko'ra, O'FTT qo'llanishga yaroqli deb tan olingansa sertifikat beriladi. Shuningdek O'FTTga yoki uning texnik hujjatiga qiyoslash tamg'asining bosma izi qo'yiladi.

O'FTT qo'llanishga yaroqsiz deb tan olingan taqdirda qo'llanishga yaroqsizligi haqida xabarnoma yozib beriladi.

Tibbiy texnikani sinovlardan o'tkazish tartibi

Sinovlar–tibbiy texnikaning foydalanishga yaroqliligini, shuningdek uning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlar kompleksi. Majburiy davriy sinovlardan diagnostika va kasalliklarni davolashda qo'llanadigan, texnik tavsiflari me'yoriy hujjatlarga muvofiq me'yorlanmaydigan tibbiy texnika o'tkaziladi.

Tibbiy texnika nomlari ro'yxati va sinovdan o'tkazish davriyligi O'zstandart tomonidan belgilanadi. Sinovlarni u tomonidan akkreditatsiyalangan yuridik shaxslar o'tkazadilar.

Tibbiy texnikadan kafolatlangan foydalanish muddati davrida uni ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish va sinovdan o'tkazishlar chiqaruvchi zavodlar (firmalar) shartnomaga ega bo'lgan tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Shartnomalar mavjud bo'lmagan taqdirda, kafolatlangan muddat davrida ushbu ishlar ishlab chiqaruvchi zavodlar (firmalar) tomonidan amalga oshiriladi. Bu holda akkreditasiya talab etilmaydi.

Sinovlar uchun ish joylari quyidagi talablarni qondirishi lozim:

1. MHda belgilangan barcha parametrlarini tekshirish imkonini beruvchi o'lchash va sinash apparaturasiga ega bo'lishi kerak.

2. Ishlatiladigan apparatura ishonchli bo'lishi, doimiy parametrlariga ega bo'lishi va quyidagilarni ta'minlashi shart: sinovning yuqori ishlab chiqaruvchanligi, sinovning soddaligi, xavfsizligi va tejamkorligini, turli ish joylarida bir xil parametrlarining o'lchovlari bir xilligi, sinov natijalarining tashqi omillarga minimal bog'liqligi.

3. O'lchash va sinash apparaturasi belgilangan muddatda tekshirilishi va texnik talablarga muvofiqligi tekshirish muddati ko'rsatilgan pasportga ega bo'lishi lozim.

4. Texnika xavfsizligi talablarini bajarish.

Tibbiyot texnikalarining asosiy texnik parametrlarini standart talablariga javob berishini tekshiruvchi maxsus laboratoriya, o'lchov nazorat texnikasi va

asboblari bilan ishlash tartibi asosan metrologik tekshirishlardan o'tkazish tartiblarini belgilaydi.

Metrologik tekshirishlari o'tkaziladigan laboratoriya ishlarining asosiy maqsadi:

- o'lchash va sinash vositalarini ishlata bilish, shu jumladan, o'zgaras, o'zgaravchan tok va kuchlanishlarni o'lchash, impulsli signal chastotasi, davri va boshqa parametrlarini tekshirish, elektr qarshilik, sig'im va induktivlikni o'lchash, temperatura, bosim va massani o'lchash, hamda avtomatik boshqarish tizimlarini ishlatish, ta'mirlash va sozlash;
- ishlab chiqarishda vujudga keladigan o'lchash masalalari uchun kerakli vositalarni tanlash;
- o'lchash xatoliklarini hisoblash va tahlil qilish;
- o'lchash va sinash vositalarini ishlatish va servis hujjatlaridan foydalanish.

Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun maxsus laboratoriya xonalari tashkil qilinib, kerakli o'lchash texnikasi vositalari bilan ta'minlanadi.

Tibbiyot texnik vositalarini metrologik tekshirishlardan o'tkazish uchun mo'ljallangan laboratoriyada quyidagi asosiy qoidalarga qat'iy amal qilishi kerak:

- o'rnatilgan ichki tartibga va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish;
- o'lchash va sinash vositalarini, ularning texnik talablariga rioya qilgan holda ishlatish;
- o'zgaras tok va kuchlanishni qayd etadigan o'lchash vositalarini o'lchash zanjiriga ulaganda qutblarga ahamiyat berish;
- o'lchash vositasini kuchlanish manbaiga ulashdan avval, uning boshqaruv va kommutasiya elementlarini o'lchash vositasining qo'llanilishiga binoan o'rnatish;
- o'lchash vositasiga manba kuchlanishini bergandan so'ng, u ma'lum vaqt qizib mo'tadil ish rejimiga chiqishini ta'minlash;
- o'lchash vositasining shkalasi qaysi o'lchash birligida o'lchanishini va shkala bo'linmasining aniq qiymatini bilish;
- barcha o'lchash vositalarini ehtiyotkorlik bilan ishlatish, o'lchash va sinash vositalarini ishga solishdan avval ularni ishlash tamoyili va ishlatish qoidalarini yaxshi bilish, bu vositalarning qo'llanmalari o'rganilganda ularning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan amallarga alohida ahamiyat berish va bu ma'lumotlarni ish daftariga yozib borish.

Ishga yaroqsiz o'lchash va sinash vositalarini ishlatish mumkin emas. Ishlaydigan barcha o'lchash vositalari ishga yaroqli, qiyoslangan holatda bo'lishi shart.

Laboratoriya ishini bajarish vaqtida noaniq, tushunib bo'lmaydigan holatlar vujudga kelishi mumkin. Bunga sabab o'lchash vositasining ishdan chiqqanligi bo'lishi mumkin. Bu hollarda ish to'xtatilib, sabab aniqlanishi shart. O'lchash va sinash vositalarining ichini ochish va uni tuzatish qat'iy taqiqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraev, Z., Nishonov, V., & Abdurahimov, J. (2018). METROLOGY SERVICE IN THE FIELD OF MEDICINE. In Problems of modern science (pp. 100-103).
2. ABDUVOKHIDOV, K., ISMOILJONOV, Y., & KOMILOV, B. (2021). Quality management systems in healthcare: myths and reality. Universum, 70-74.
3. Ubaydullayeva, G., & Gulamov, S. (2023). O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimida metrologik xizmatning ahamiyati. Science and Education, 4(2), 692-697.
4. Khalilillo, A., Bekzodbek, K., & Gullola, U. (2021). QUALITY CONTROL OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL GOODS AND STANDARDIZATION. Universum: технические науки, (9-2 (90)), 65-69.
5. Khalilillo, A., Yodgorbek, I., & Bekzodbek, K. (2021). QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE: MYTHS AND REALITY. Universum: технические науки, (9-2 (90)), 70-74.
6. Jo'rayev, Zafar, Bekzodbek Komilov, and Yodgorbek Ismoiljonov. "TIBBIYOT TEXNIKASI VOSITALARI UCHUN SIFAT NAZORATI NATIJALARINI TAXLIL QILISH." Innovative Development in Educational Activities 2.23 (2023): 575-582.
7. Ubaydullayeva, Gullola, and Yodgorbek Ismoiljonov. "METROLOGIK TALABLARINI TIBBIY JIXOZLARNINING O 'LCHASH NATIJALARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARI TAXLILI." Innovative Development in Educational Activities 2.23 (2023): 583-591.
8. Komilov, Bekzodbek, and Yodgorbek Ismoiljonov. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY TEXNIKA JIHOZLARNI METROLOGIK TA'MINOTI." Journal of new century innovations 25.2 (2023): 135-140

